

Proyecto FWF ‘The Third Way’
Prepositional Adverbials from Latin to Romance
Adverbiales con preposición del latín al romance¹
Materiales para la investigación de campo panrománica:

“Los adverbios con preposición en México: el cuestionario”

Martin Hummel, Rodrigo Flores, Miriam Reyes

<https://orcid.org/0000-0002-6598-0607>

con la la contribución de Stefan Koch y Inka Wissner

Investigadores en el campo: Rodrigo Flores (Aguascalientes) y Miriam Reyes (Xalapa)

Grupo de investigación “The Adjective-Adverb Interfaces in Romance”

The Third Way, Instituto de Románicas, Universidad de Graz

<https://adjective-adverb.uni-graz.at>

Para citar el artículo:

Hummel, Martin, Rodrigo Flores, Miriam Reyes (2023): “Los adverbios con preposición en México: el cuestionario”, *The Third Way Project: Prepositional Adverbials from Latin to Romance*, dir. Martin Hummel, Universidad de Graz, Austria (<https://adjective-adverb.uni-graz.at>), publicación en línea con acceso libre, 54 pages, DOI 10.5281/zenodo.XXX.

¹ Austrian Science Fund, Project number: P 30751-G30, 2018-2021, directed by Martin Hummel.

1. Definición de la encuesta

1.1. Tipo de unidades analizadas

Se analizarán grupos sintagmáticos del tipo “Preposición + Adjetivo” (ingl. *PA-pattern*, muchos también llamados *locuciones adverbiales*). Estos pueden incluir artículos, en singular o en plural, o combinar preposiciones, especialmente en mex., ej. *de a jodido, de a de veras, de de veras*. La coexistencia de variantes con el mismo adjetivo es de suma importancia ya que pueden surgir variantes típicas en una variedad de lengua, como se desprende de la tabla que viene a continuación:

Ejemplos ilustrativos de variantes

por bueno, a la buena, por las buenas, a las buenas	a la clara, a las claras, de claro en claro	por fijo, en fijo, a la fija, de fijo en fijo	de largo, por largo, a lo largo, a la larga, de largo en largo	por mejor, a lo mejor, a la mejor	a la mera, de mero, a mero, por mero	en seguida, de seguido, en seguido
de mucho, en mucho, a lo mucho, en mucho	de pronto, por lo pronto, al pronto	de cierto, por cierto	de continuo, de continuo, a la continua	a derecho, a derechas	de diario, a diario	a secas, en seco

No se tienen en cuenta grupos con otras clases de palabras, p. ej., *a la (maior) brevedad* (PN-pattern), *mientras de (por)*, *en mientras*, *por (de) mientras* (PAdv/Con-pattern), y otros más. Sin embargo, la discriminación por clases de palabras nucleares no resulta fácil. Así, pueden incluirse ocasionalmente, a la hora de anotar las variantes, los casos, relativamente frecuentes, en los que no es posible adscribir claramente una clase de palabras al PX-pattern: mex. *en finta*, *en chinga*, *de fresa* (que sería un adjetivo según el DM), *de gratis*, *de huevo(s)/de hueva* (las muchas variantes de *huevo* diluyen su vinculación con la clase de los sustantivos), *a lo jijo*, *en la lela*, *de locos* (sust./adj., aunque solo adj. según el DM), *de a madre*, *a manchis*, *a la(s) micha(s)*, *(de) a mich(as)*, *de (a) solapa* (un *blending* de *solo* y *solapa*: ‘solo, sin compañía’), *de a wech/wilbur/wilson/wiwi*. No obstante, la lista de las formas directamente investigadas en las fichas del cuestionario es más restrictiva.

2. Método

2.1. Logística

Se realizarán diez las encuestas por área dialectal. Cada una de las diez encuestas se realizará simultáneamente a dos personas, esto es, veinte personas por cada zona dialectal (5 de cada grupo de sexo y edad). Estas personas pueden pertenecer al ámbito de la familia y de los amigos, más favorables a aceptar una entrevista relativamente larga. Además, el conocimiento de las personas, de la variedad y del contexto facilitará la interacción de los encuestadores con los informantes (preguntas, etc.). Para obtener, al menos, 5 respuestas satisfactorias por fenómeno lingüístico, grupo de hablantes y/o zona, se recomienda realizar algunas encuestas más (entre 12 y 15, en total). Esto permitirá eliminar aquellas encuestas que los investigadores consideren fallidas (por problemas de contexto, por perturbaciones externas, por fallos en la relación interpersonal, etc.) y llenar eventuales lagunas. También conviene hacer 1-3 ensayos previos con informantes interesados, aunque no correspondan enteramente a los criterios. No se hacen grabaciones. Los encuestadores apuntan la información de un modo discreto. Para realizar las encuestas, imprimir las paginas 4-45.

2.2. Orientaciones metodológicas generales

En esta encuesta se invierte la asimetría de la relación informante/investigador: el especialista es el informante, él es quien posee la información, no el encuestador. Eso implica que el lenguaje y la propia indumentaria del investigador deben adaptarse al contexto de un encuentro informal, que es lo que esperan los informantes, adaptándose al propio nivel socio-cultural de estos (a efectos de evitar cualquier tipo de discrepancia). Es fundamental:

- 1) Procurar que le informante se sienta bien y en **confianza**. Esto determinará la naturaleza de su producción lingüística.
- 2) No presentar el asunto como una problemática lingüística, sino social. Esto parecerá más accesible a los informantes e implicará una menor carga de valoración subjetiva.
- 3) Atraer la **atención de los informantes a lo que hacen/dicen las OTRAS personas** de su región (y no ellos/ellas); esto es fundamental para impedir que juzguen su propio uso: la encuesta sirve para **verificar el USO** de adverbios, y **no su EVALUACIÓN** por los hablantes
- 4) Motivar a los informantes con una encuesta que debe **parecer fácil**. Esto facilitará la reflexión del informante
- 5) Evitar el uso de terminología técnica (ej. la palabra *adverbio*)
- 6) Adaptar las preguntas (parte central de la encuesta) y su orden según las reacciones de los informantes y la evolución de la encuesta.

2.3. El paradiscurso de la encuesta

El paradiscurso, es decir, el discurso que crea el entorno de la entrevista, es una parte importante que determina la producción lingüística y la reflexión de los hablantes. Determina también la primera impresión que tendrán los informantes del encuestador y de la encuesta. Por este motivo es crucial usar siempre el mismo paradiscurso, sin variarlo. La presentación de la investigación debe ser muy general. Por lo que respecta a los informantes, por la transparencia y por la propia coherencia de la encuesta, la presentación debe ser correcta. Pero al mismo tiempo puede (y debe) omitir algunas informaciones para garantizar la eficiencia de la investigación. No se debe llamar la atención sobre el aspecto (meta-)lingüístico, ya que el objetivo es recoger informaciones lingüísticas de la manera más natural posible. El aspecto (meta-)lingüístico puede motivar a ciertas personas, pero implica una presión social e intelectual que orienta la reflexión del informante e influye sobre su producción lingüística.

¿Cómo presentar la encuesta a los informantes?

Objetivo

Soy [nombre], soy de [país/región]. Estoy realizando un proyecto de investigación con una universidad austríaca, la Universidad de Graz...²

Quiero analizar cómo se viven ciertos cambios en vuestra vida diaria...

Motivar 1: expectativas

Me pongo en contacto con usted porque me interesa su país/región/pueblo/barrio. Usted lo conoce bien, ¿no?

Es muy fácil: me gustaría plantearle algunas preguntas, y usted simplemente describe lo que observa en su entorno. Hemos decidido estudiar no tanto lo que dicen en la tele o en los periódicos, sino lo que piensa la gente de aquí, cómo hablan ustedes en su vida diaria, cómo desarrollan sus actividades. Me interesa su experiencia.

Estoy haciendo entrevistas con algunas personas de su [país/pueblo/barrio]. ¿Sería posible encontrarnos para hablar de los cambios que observan usted, durante 1 hora, 1 hora y media?

Lo ideal sería hacer esta entrevista junto con otra persona que usted conozca bien, ya que nos interesan diferentes puntos de vista: su mujer o marido, su hijo o hija, padres, vecinos, amigos o colegas. [Evitar competencia entre los dos, según sus perfiles, como entre empleador y jefe.]

Respecto personal/ético

Naturalmente, todas las informaciones que recogemos serán tratadas con el debido respeto. (Solamente si preguntan): No grabamos las entrevistas. Simplemente voy a hacer algunos apuntes, si usted me lo permite, para acordarme de lo que me dice. De lo contrario, no sería capaz de recordarlo todo después.

Motivar 2: contexto general, prestigio

Estas entrevistas forman parte de un proyecto que se realiza en siete países. Yo trabajo aquí, otros colegas investigan en Brasil, en Canadá y en Europa. Eso nos permite confrontar situaciones muy diferentes.

Identificar el perfil buscado

Ya he hablado con [categorías neutras: jóvenes / mujeres, etc.]. Ahora me falta hablar con [categoría; ejemplo: hombres entre 30 y 50 años]. ¿Es su caso, no?³

Es importante que **siempre haya vivido aquí**, y que sus padres (o las personas que le han criado) sean de aquí. Si usted o ellos han dejado el país durante un máximo dos años no es un problema. ¿Es su caso?⁴

[Si la entrevista se hace después de otro tipo de contacto (teléfono, contacto mediante otra persona) en el que ya se presentó el proyecto, empezar como sigue:

Como ya habíamos dicho por teléfono / Como ya le había dicho [nombre de la persona que realizó el contacto]... [Luego repetir 3.1 a 3.5]. Empezamos? Perfecto.]

² Lo que dice el encuestador viene en cursiva.

³ Sirve para personalizar la entrevista, para crear proximidad. Se pueden añadir elementos concernientes a los hobbies y pasatiempos de los hablantes, para mostrar interés y aumentar la estima.

⁴ Si el perfil no se corresponde con lo que buscamos, es posible hacer un ensayo o preguntar si puede recomendar a otra persona.

Primera Parte: Producción oral libre sobre 3 temas

Definición

En esta primera parte, el investigador dejará una libertad máxima al hablante y solo le orientará para favorecer el uso natural de los adverbiales buscados. Habrá que dejar al informante el tiempo necesario para reflexionar, sin orientarle de manera excesiva. La función del investigador será simplemente abrir un discurso que deberá ser libre. Podrá empezar así:

Hay muchas cosas que quería preguntarle sobre la vida de esta región / de este pueblo / de esta ciudad. Como no tenemos mucho tiempo, propongo que hablemos de 3 aspectos que me parecen importantes. En mi región, por ejemplo, la vida ha cambiado mucho. Quería saber si es el caso aquí también. El primer cambio que me interesa concierne la relación con las personas mayores, con los ancianos...

Se abordarán así tres temas que se ajusten a las costumbres y a las condiciones de vida de los distintos grupos de hablantes. Estos temas deberán permitir a los informantes hablar con confianza y emoción. Si alguno de estos temas no diese resultado en una zona dada, hay que adaptarlo según convenga (esto sirve para todos los informantes).

Objetivos y estrategia comunicativa

1. Asegurarse de que los informantes están dispuestos a colaborar
2. Mantener una relación de confianza con los informantes
3. Garantizar un buen clima para el desarrollo de la encuesta
4. Motivar a los informantes para que hablen de manera espontánea
5. Suscitar la producción 'natural' de las formas que queremos documentar (también de otras formas equivalentes, p.ej. los en *-mente*, los adjetivos adverbiales, ej. *hablar feo*)
6. Desviar la atención de los informantes hacia otros aspectos no relacionados con la propia formalidad de la encuesta (en torno a 10 minutos). Así se disminuye la presión.
7. Recoger, de manera discreta, la información sobre la persona de los informantes (origen, edad, profesión, etc.), evitando hacer preguntas directas (ver formularios al final). La información será relativa a ellos mismos y a sus padres. Se puede completar esa información al final de la encuesta, para evitar el efecto "formal" de tales preguntas, contrario al objetivo de la encuesta, que es crear un ambiente de confianza y buena voluntad.

Recoger datos

El investigador anota las unidades objeto de estudio que vayan apareciendo (o formas próximas), tanto las que pertenecen a la variedad dialectal como las que pertenecen a la norma estándar. Siempre que sea posible, se deberá anotar la construcción pertinente al menos con el verbo: *"nos vemos en corto"*.

Una vez que el informante responde a la primera pregunta y el investigador se dispone a tomar notas, debe preguntar a los informantes:

"¿No les molesta si anoto lo que dicen? Es que me voy a olvidar y quiero recordarlo. Muchas gracias".

Añadir en cada página (4-45) el número de la encuesta.

Segunda Parte:

Cuestionario por formas lingüísticas (PA patterns)

Objetivo

Identificar o verificar las características lingüísticas y sociolingüísticas de las formas objeto de análisis. Para eso, se recogen los usos activos y los usos reconocidos de los PA-patterns, tanto de la variante dialectal como de la forma estándar. Modelo de introducción a esta parte:

Hemos hablado de evoluciones importantes en la vida local. Ahora lo que me interesa saber es como se pueden describir estos cambios. Hablando con gente de aquí he observado algunas expresiones que no conocía. Como ustedes conocen bien su región, ¿podrían decirme como se dicen aquí las siguientes formas? Si es que se dicen.

Nunca preguntar si ellos creen que los utilizarían, para no fomentar reacciones de corrección lingüística. Los informantes cuentan al investigador las formas que usa la gente. Para suscitar este uso, se pueden usar diferentes tipos de preguntas⁵:

1. Utilizar adverbios en su propio discurso natural, fingiendo duda (*Dígame, X, ¿Es una expresión que puede usarse aquí? / ¿Es una expresión que le suena?*)
2. Proponer una paráfrasis para expresar una idea y fingir que no sabe cómo decir lo mismo con más precisión, o preguntar directamente si la ha entendido (*¿Se puede decir así, no?*).
3. Preguntar indirectamente sobre el uso de otras personas.
4. Vincular conceptos (*¿Cómo se dice el contrario de X -> Y?*)
5. Vincular formas próximas (*¿Le parece diferente si digo que algo 'ha cambiado a la buena' o que 'ha cambiado a las buenas'?*)
6. Determinar el contexto en el que aparecen (*¿Recuerda el tipo de frase en el que aparece X?*)
7. Documentar variantes (*¿La expresión X le hace pensar en otras formas parecidas?*)

Si hay dudas al interpretar las respuestas, se pueden formular preguntas directas, pero se recomienda avanzar naturalmente. Más tarde se puede volver a preguntar de otra manera (sin que el informante se dé cuenta) para obtener informaciones seguras.

Si muestran actitudes negativas, aunque sea discretamente (cansancio, enfado, desinterés, etc.), es más importante salvar el buen desarrollo del intercambio que obtener a toda costa respuestas válidas para cada una de las preguntas, ya que la calidad de las respuestas puede comprometer el resto de la encuesta (según los casos, se recomienda proponer una pausa o adaptar el cuestionario).

Para situar diastemáticamente las formas y variantes se usarán siglas:

NS = No estoy seguro/a; **NC** = No conozco; **R** = Se usa raramente/poco frecuente

A = Antiguo **M** = Moderno **SP** = Se está perdiendo

SIT = Situacional (especificar contexto de uso: ej. "cuando uno se enoja")

GE = de uso general/frecuente **FA** = informal (de ámbito familiar)

MS = malsonante **PR** = de la lengua de prestigio / se usa con gente desconocida

TECHN = De ámbito laboral o de un tipo de ocio específico

O = Lengua solo/sobre todo hablada

ESCR = Lengua solo/sobre todo escrita

⁵ Son ejemplos de preguntas. Véanse las preguntas concretas en el cuestionario.

Las fichas

Las fichas que vienen a continuación no siguen un orden fijo. Los encuestadores son libres de escoger y cambiar el orden de las fichas. Conviene empezar con las fichas de aquellos esquemas adverbiales que se supone que son conocidos por los informantes y que contienen ejemplos auténticos.

Si existe un experto en la materia, p.ej. un colega que haya escrito una tesis sobre la variedad investigada, se puede hacer primero una entrevista al experto para saber más y para calibrar mejor las fichas.

Para cada uso anotado (de la comunidad lingüística investigada, no lo de los informantes en particular, para evitar reacciones de corrección lingüística):

- 1) Precisar si la respuesta concierne el informante 1 ("I1") o el informante 2 ("I2").
- 2) Añadir, si fuese posible (y sin preguntar), cómo se utiliza, según la descripción que proponen los informantes: NC, NS/EXT, H; FA; A, M, SP; R; SIT.

Cuando el informante propone usos de forma espontánea (p. ej., *a la brevedad*), no interrumpir o corregirle. Las interrupciones frenan el proceso; además, todo tipo de asociación directa con los PA es interesante con vistas a sus redes cognitivas.

En la segunda parte de cada ficha ("Otras formas"), se deja que los informantes indiquen espontáneamente otras variantes construidas por la misma forma léxica, bien sean sinónimas o diferentes, pero con la misma función adverbial, pese a los cambios morfemáticos o a la variación de la preposición inicial.

en breve

Bloque A		
<i>(Escuché la expresión 'en breve'...)</i>		
[Ejemplo: En breve van a construir una piscina municipal cerca del ayuntamiento]		
¿Han escuchado ustedes esta expresión?	I 1: Sí / No / No sé	I 2: Sí / No / No sé
Comentario.....		
¿Se utiliza aquí?	I 1: Sí / No / No sé	I 2: Sí / No / No sé
Comentario.....		
¿Puede dar un ejemplo?		
I 1:		
I 2:		
Bloque B		
¿Les parece una expresión frecuente?		
muy frec. ① ② frec. ① ② poco frec. ① ② no sé ① ②		
Comentario.....		
¿Quién la suele utilizar? (Los jóvenes, la gente que viene de fuera, los mayores, etc.)		
Informante 1:		
Informante 2:		
¿Cuándo se dice normalmente? (con amigos, en textos escritos, en la televisión, etc.)		
Informante 1:		
Informante 2:.....		
¿Pertenece más a la lengua escrita o hablada?		
escrita ① ② hablada ① ② ambos ① ②		
Bloque C		
¿Conocen otras formas parecidas a 'en breve'?		
Informante 1:		
Informante 2:		
¿Les suenan las expresiones: de breve, a la breve, a las breves, por breve ? ¿Puede dar ejemplos?		
Informante 1:.....		
Informante 2:.....		
Otros comentarios e impresiones del informante y/o entrevistador:		

a ciegas

Bloque A

(Escuché la expresión 'a ciegas...')

[Ejemplo: a. *Mi abuelo me contó que la primera vez que llegaron a Alemania iban **a ciegas**, no sabían nada del país ni de la cultura que los acogía* (= 'Sin conocimiento o sin elementos de juicio suficientes'). b. *Cuando el año pasado se fue la luz por causa de la tormenta de granizo, todos andábamos por la casa **a ciegas**, tocando todos los muebles para poder orientarnos* (= 'Sin ver nada')]

¿Han escuchado ustedes esta expresión? I 1: Sí / No / No sé I 2: Sí / No / No sé

Comentario.....

¿Se utiliza aquí? I 1: Sí / No / No sé I 2: Sí / No / No sé

Comentario.....

¿Puede dar un ejemplo?

I 1:

I 2:

Bloque B

¿Les parece una expresión frecuente?

muy frec. ① ② frec. ① ② poco frec. ① ② no sé ① ②

Comentario.....

¿Quién la suele utilizar? (Los jóvenes, la gente que viene de fuera, los mayores, etc.)

Informante 1:

Informante 2:

¿cuándo se dice normalmente? (con amigos, en textos escritos, en la televisión, etc.)

Informante 1:

Informante 2:.....

¿Pertenece más a la lengua escrita o hablada?

escrita ① ② hablada ① ② ambos ① ②

Bloque C

¿Conocen otras formas parecidas a 'a ciegas'?

Informante 1:

Informante 2:

¿Les suenan las expresiones: **a las ciegas**, **a cieguita**? ¿Puede dar ejemplos?

Informante 1:.....

Informante 2:.....

Otros comentarios e impresiones del informante y/o entrevistador:

de a feo (dial.)

Bloque A

(Escuché la expresión 'de a feo'...)

[Ejemplo: a. *Se equivocó **de a feo** en el examen* ('en gran cantidad, mucho') b. *Siempre que me ve, me trata **de a feo*** ('de mala manera')]

¿Han escuchado ustedes esta expresión? I 1: Sí / No / No sé I 2: Sí / No / No sé

Comentario.....

¿Se utiliza aquí? I 1: Sí / No / No sé I 2: Sí / No / No sé

Comentario.....

¿Puede dar un ejemplo?

I 1:

I 2:

Bloque B

¿Les parece una expresión frecuente?

muy frec. ① ② frec. ① ② poco frec. ① ② no sé ① ②

Comentario.....

¿Quién la suele utilizar? (Los jóvenes, la gente que viene de fuera, los mayores, etc.)

Informante 1:

Informante 2:

¿cuándo se dice normalmente? (con amigos, en textos escritos, en la televisión, etc.)

Informante 1:

Informante 2:.....

¿Pertenece más a la lengua escrita o hablada?

escrita ① ② hablada ① ② ambos ① ②

Bloque C

¿Conocen otras formas parecidas a 'de a feo'?

Informante 1:

Informante 2:

¿Les suenan las expresiones: **a la fea, de feo**? ¿Puede dar ejemplos?

Informante 1:.....

Informante 2:.....

Otros comentarios e impresiones del informante y/o entrevistador:

.....

por las buenas

Bloque A

(Escuché la expresión 'por las buenas'...)

[Ejemplo: El otro día escuché que dos personas se separaron **por las buenas**]

¿Han escuchado ustedes esta expresión? I 1: Sí / No / No sé I 2: Sí / No / No sé

Comentario.....

¿Se utiliza aquí? I 1: Sí / No / No sé I 2: Sí / No / No sé

Comentario.....

¿Puede dar un ejemplo?

I 1:

I 2:

Bloque B

¿Les parece una expresión frecuente?

muy frec. ① ② frec. ① ② poco frec. ① ② no sé ① ②

Comentario.....

¿Quién la suele utilizar? (Los jóvenes, la gente que viene de fuera, los mayores, etc.)

Informante 1:

Informante 2:

¿cuándo se dice normalmente? (con amigos, en textos escritos, en la televisión, etc.)

Informante 1:

Informante 2:.....

¿Pertenece más a la lengua escrita o hablada?

escrita ① ② hablada ① ② ambos ① ②

Bloque C

¿Conocen otras formas parecidas a 'por las buenas'?

Informante 1:

Informante 2:

¿Les suenan las expresiones: **de buenas, a la buena**? ¿Puede dar ejemplos?

Informante 1:.....

Informante 2:.....

Otros comentarios e impresiones del informante y/o entrevistador:

.....

de fijo

Bloque A

(Escuché la expresión 'de fijo'...)

[Ejemplo: *Su padre sabía **de fijo** que Miguel estaba metido en asuntos turbios* (= 'Seguro o de manera indudable')]

¿Han escuchado ustedes esta expresión? I 1: Sí / No / No sé I 2: Sí / No / No sé

Comentario.....

¿Se utiliza aquí? I 1: Sí / No / No sé I 2: Sí / No / No sé

Comentario.....

¿Puede dar un ejemplo?

I 1:

I 2:

Bloque B

¿Les parece una expresión frecuente?

muy frec. ① ② frec. ① ② poco frec. ① ② no sé ① ②

Comentario.....

¿Quién la suele utilizar? (Los jóvenes, la gente que viene de fuera, los mayores, etc.)

Informante 1:

Informante 2:

¿cuándo se dice normalmente? (con amigos, en textos escritos, en la televisión, etc.)

Informante 1:

Informante 2:.....

¿Pertenece más a la lengua escrita o hablada?

escrita ① ② hablada ① ② ambos ① ②

Bloque C

¿Conocen otras formas parecidas a 'de fijo'?

Informante 1:

Informante 2:

¿Les suenan las expresiones: **en fijo, en fija, a la fija, por fija**? ¿Puede dar ejemplos?

Informante 1:.....

Informante 2:.....

Otros comentarios e impresiones del informante y/o entrevistador:

.....

de cierto

Bloque A

(Escuché la expresión 'de cierto'...)

[Ejemplo: Aunque los vecinos digan lo contrario, no se sabía de cierto quien fue el culpable del accidente ('con seguridad')]

¿Han escuchado ustedes esta expresión? I 1: Sí / No / No sé I 2: Sí / No / No sé

Comentario.....

¿Se utiliza aquí? I 1: Sí / No / No sé I 2: Sí / No / No sé

Comentario.....

¿Puede dar un ejemplo?

I 1:

I 2:

Bloque B

¿Les parece una expresión frecuente?

muy frec. ① ② frec. ① ② poco frec. ① ② no sé ① ②

Comentario.....

¿Quién la suele utilizar? (Los jóvenes, la gente que viene de fuera, los mayores, etc.)

Informante 1:

Informante 2:

¿cuándo se dice normalmente? (con amigos, en textos escritos, en la televisión, etc.)

Informante 1:

Informante 2:.....

¿Pertenece más a la lengua escrita o hablada?

escrita ① ② hablada ① ② ambos ① ②

Bloque C

¿Conocen otras formas parecidas a 'de cierto'?

Informante 1:

Informante 2:

¿Les suenan las expresiones: **por cierto, a las ciertas, de ciertas, en cierto**? ¿Puede dar ejemplos?

Informante 1:.....

Informante 2:.....

Otros comentarios e impresiones del informante y/o entrevistador:

.....

de continuo

Bloque A		
<i>(Escuché la expresión 'de continuo'...)</i>		
[Ejemplo: Yo creo que los trabajadores del campo se quejan de continuo con mucha razón, ya que sus condiciones económicas no mejoran desde hace muchos años]		
¿Han escuchado ustedes esta expresión?	I 1: Sí / No / No sé	I 2: Sí / No / No sé
Comentario.....		
¿Se utiliza aquí?	I 1: Sí / No / No sé	I 2: Sí / No / No sé
Comentario.....		
¿Puede dar un ejemplo?		
I 1:		
I 2:		
Bloque B		
¿Les parece una expresión frecuente?		
muy frec. ① ② frec. ① ② poco frec. ① ② no sé ① ②		
Comentario.....		
¿Quién la suele utilizar? (Los jóvenes, la gente que viene de fuera, los mayores, etc.)		
Informante 1:		
Informante 2:		
¿cuándo se dice normalmente? (con amigos, en textos escritos, en la televisión, etc.)		
Informante 1:		
Informante 2:.....		
¿Pertenece más a la lengua escrita o hablada?		
escrita ① ② hablada ① ② ambos ① ②		
Bloque C		
¿Conocen otras formas parecidas a 'de continuo'?		
Informante 1:		
Informante 2:		
¿Les suenan las expresiones: de contino, a la continua, a lo continuo ? ¿Puede dar ejemplos?		
Informante 1:.....		
Informante 2:.....		
Otros comentarios e impresiones del informante y/o entrevistador:		

a derechas

Bloque A

(Escuché la expresión 'a derechas'...)

[Ejemplo: a. *Mi prima Carmen nunca hacía nada **a derechas**, siempre estaba inventando algo para darnos un susto a los primos más pequeños.* b. *A Juan todo le sale **a derechas**, aunque yo sigo pensando que no se lo merece, no es buena persona ('Bien, como es debido')]*

¿Han escuchado ustedes esta expresión? I 1: Sí / No / No sé I 2: Sí / No / No sé

Comentario.....

¿Se utiliza aquí? I 1: Sí / No / No sé I 2: Sí / No / No sé

Comentario.....

¿Puede dar un ejemplo?

I 1:

I 2:

Bloque B

¿Les parece una expresión frecuente?

muy frec. ① ② frec. ① ② poco frec. ① ② no sé ① ②

Comentario.....

¿Quién la suele utilizar? (Los jóvenes, la gente que viene de fuera, los mayores, etc.)

Informante 1:

Informante 2:

¿cuándo se dice normalmente? (con amigos, en textos escritos, en la televisión, etc.)

Informante 1:

Informante 2:.....

¿Pertenece más a la lengua escrita o hablada?

escrita ① ② hablada ① ② ambos ① ②

Bloque C

¿Conocen otras formas parecidas a 'a derechas'?

Informante 1:

Informante 2:

¿Les suenan las expresiones: **de derechas**, **de derecho**, **al derecho**? ¿Puede dar ejemplos?

Informante 1:.....

Informante 2:.....

Otros comentarios e impresiones del informante y/o entrevistador:

en especial

Bloque A

(Escuché la expresión 'en especial'...)

[Ejemplo: *María me dijo que quería mucho a su familia política, **en especial** a sus sobrinos mayores, con los que tiene una relación excelente*]

¿Han escuchado ustedes esta expresión? I 1: Sí / No / No sé I 2: Sí / No / No sé

Comentario.....

¿Se utiliza aquí? I 1: Sí / No / No sé I 2: Sí / No / No sé

Comentario.....

¿Puede dar un ejemplo?

I 1:

I 2:

Bloque B

¿Les parece una expresión frecuente?

muy frec. ① ② frec. ① ② poco frec. ① ② no sé ① ②

Comentario.....

¿Quién la suele utilizar? (Los jóvenes, la gente que viene de fuera, los mayores, etc.)

Informante 1:

Informante 2:

¿cuándo se dice normalmente? (con amigos, en textos escritos, en la televisión, etc.)

Informante 1:

Informante 2:.....

¿Pertenece más a la lengua escrita o hablada?

escrita ① ② hablada ① ② ambos ① ②

Bloque C

¿Conocen otras formas parecidas a 'en especial'?

Informante 1:

Informante 2:

¿Les suenan las expresiones: **a lo especial**? ¿Puede dar ejemplos?

Informante 1:.....

Informante 2:.....

Otros comentarios e impresiones del informante y/o entrevistador:

.....

en extremo

Bloque A

(Escuché la expresión 'en extremo'...)

[Ejemplo: El panadero de mi pueblo iba **en extremo** abrigado durante todo el año. En verano, con cuarenta grados, salía a la calle con pañuelo al cuello y manga larga]

¿Han escuchado ustedes esta expresión? I 1: Sí / No / No sé I 2: Sí / No / No sé

Comentario.....

¿Se utiliza aquí? I 1: Sí / No / No sé I 2: Sí / No / No sé

Comentario.....

¿Puede dar un ejemplo?

I 1:

I 2:

Bloque B

¿Les parece una expresión frecuente?

muy frec. ① ② frec. ① ② poco frec. ① ② no sé ① ②

Comentario.....

¿Quién la suele utilizar? (Los jóvenes, la gente que viene de fuera, los mayores, etc.)

Informante 1:

Informante 2:

¿cuándo se dice normalmente? (con amigos, en textos escritos, en la televisión, etc.)

Informante 1:

Informante 2:.....

¿Pertenece más a la lengua escrita o hablada?

escrita ① ② hablada ① ② ambos ① ②

Bloque C

¿Conocen otras formas parecidas a 'en extremo'?

Informante 1:

Informante 2:

¿Les suenan las expresiones: **al extremo, a las extremas, a lo extremo**? ¿Puede dar ejemplos?

Informante 1:.....

Informante 2:.....

Otros comentarios e impresiones del informante y/o entrevistador:

en grueso

Bloque A

(Escuché la expresión 'en grueso'...)

[Ejemplo: *El vestido de novia de Inés no le quedaba muy bien. Habían cortado los patrones **en grueso** y eso se notaba en el resultado final*]

¿Han escuchado ustedes esta expresión? I 1: Sí / No / No sé I 2: Sí / No / No sé

Comentario.....

¿Se utiliza aquí? I 1: Sí / No / No sé I 2: Sí / No / No sé

Comentario.....

¿Puede dar un ejemplo?

I 1:

I 2:

Bloque B

¿Les parece una expresión frecuente?

muy frec. ① ② frec. ① ② poco frec. ① ② no sé ① ②

Comentario.....

¿Quién la suele utilizar? (Los jóvenes, la gente que viene de fuera, los mayores, etc.)

Informante 1:

Informante 2:

¿cuándo se dice normalmente? (con amigos, en textos escritos, en la televisión, etc.)

Informante 1:

Informante 2:.....

¿Pertenece más a la lengua escrita o hablada?

escrita ① ② hablada ① ② ambos ① ②

Bloque C

¿Conocen otras formas parecidas a 'en grueso'?

Informante 1:

Informante 2:

¿Les suenan las expresiones: **por (lo) grueso**? ¿Puede dar ejemplos?

Informante 1:.....

Informante 2:.....

Otros comentarios e impresiones del informante y/o entrevistador:

de improviso

Bloque A		
<i>(Escuché la expresión 'de improviso'...)</i>		
[Ejemplo: <i>Dicen que la reunión de la comisión de fiestas se convocó de improviso, por eso no asistió casi nadie ('Sin previo aviso, o de manera imprevista')</i>]		
¿Han escuchado ustedes esta expresión?	I 1: Sí / No / No sé	I 2: Sí / No / No sé
Comentario.....		
¿Se utiliza aquí?	I 1: Sí / No / No sé	I 2: Sí / No / No sé
Comentario.....		
¿Puede dar un ejemplo?		
I 1:		
I 2:		
Bloque B		
¿Les parece una expresión frecuente?		
muy frec. ① ② frec. ① ② poco frec. ① ② no sé ① ②		
Comentario.....		
¿Quién la suele utilizar? (Los jóvenes, la gente que viene de fuera, los mayores, etc.)		
Informante 1:		
Informante 2:		
¿cuándo se dice normalmente? (con amigos, en textos escritos, en la televisión, etc.)		
Informante 1:		
Informante 2:.....		
¿Pertenece más a la lengua escrita o hablada?		
escrita ① ② hablada ① ② ambos ① ②		
Bloque C		
¿Conocen otras formas parecidas a 'de improviso'?		
Informante 1:		
Informante 2:		
¿Les suenan las expresiones: al improviso, a lo improviso ? ¿Puede dar ejemplos?		
Informante 1:.....		
Informante 2:.....		
Otros comentarios e impresiones del informante y/o entrevistador:		

de largo

Bloque A

(Escuché la expresión 'de largo'...)

[Ejemplo: a. Juan siguió/pasó **de largo** como si nada ('sin detenerse'), b. *Lo de Antonia y Dolores viene de largo*. Ya tenían discusiones cuando eran adolescentes ('de lejos'), c. *Mi abuelo era de largo el anciano más divertido del pueblo* ('con mucho o con gran diferencia')]

¿Han escuchado ustedes esta expresión? I 1: Sí / No / No sé I 2: Sí / No / No sé

Comentario.....

¿Se utiliza aquí? I 1: Sí / No / No sé I 2: Sí / No / No sé

Comentario.....

¿Puede dar un ejemplo?

I 1:

I 2:

Bloque B

¿Les parece una expresión frecuente?

muy frec. ① ② frec. ① ② poco frec. ① ② no sé ① ②

Comentario.....

¿Quién la suele utilizar? (Los jóvenes, la gente que viene de fuera, los mayores, etc.)

Informante 1:

Informante 2:

¿cuándo se dice normalmente? (con amigos, en textos escritos, en la televisión, etc.)

Informante 1:

Informante 2:.....

¿Pertenece más a la lengua escrita o hablada?

escrita ① ② hablada ① ② ambos ① ②

Bloque C

¿Conocen otras formas parecidas a 'de largo'?

Informante 1:

Informante 2:

¿Les suenan las expresiones: **a la larga, a lo largo, de a largo, por largo, a larga, en largo?**

¿Puede dar ejemplos?

Informante 1:.....

Informante 2:.....

Otros comentarios e impresiones del informante y/o entrevistador:

a la ligera

Bloque A

(Escuché la expresión 'a la ligera'...)

[Ejemplo: El profesor se lo tomó todo **a la ligera**, no se esforzó en preparar la clase ni en explicarla como es debido a los alumnos]

¿Han escuchado ustedes esta expresión? I 1: Sí / No / No sé I 2: Sí / No / No sé

Comentario.....

¿Se utiliza aquí? I 1: Sí / No / No sé I 2: Sí / No / No sé

Comentario.....

¿Puede dar un ejemplo?

I 1:

I 2:

Bloque B

¿Les parece una expresión frecuente?

muy frec. ① ② frec. ① ② poco frec. ① ② no sé ① ②

Comentario.....

¿Quién la suele utilizar? (Los jóvenes, la gente que viene de fuera, los mayores, etc.)

Informante 1:

Informante 2:

¿cuándo se dice normalmente? (con amigos, en textos escritos, en la televisión, etc.)

Informante 1:

Informante 2:.....

¿Pertenece más a la lengua escrita o hablada?

escrita ① ② hablada ① ② ambos ① ②

Bloque C

¿Conocen otras formas parecidas a 'a la ligera'?

Informante 1:

Informante 2:

¿Les suenan las expresiones: **de ligero, a ligero, a lo ligero**? ¿Puede dar ejemplos?

Informante 1:.....

Informante 2:.....

Otros comentarios e impresiones del informante y/o entrevistador:

.....

.....

.....

de lleno

Bloque A		
<i>(Escuché la expresión 'de lleno'...)</i>		
[Ejemplo: a. <i>A pesar de que se entregaba de lleno en su trabajo, no le subieron el salario</i> b. <i>El sol daba de lleno en la terraza donde estábamos sentados y casi no podíamos ni respirar ('Completamente')</i>]		
¿Han escuchado ustedes esta expresión?	I 1: Sí / No / No sé	I 2: Sí / No / No sé
Comentario.....		
¿Se utiliza aquí?	I 1: Sí / No / No sé	I 2: Sí / No / No sé
Comentario.....		
¿Puede dar un ejemplo?		
I 1:		
I 2:		
Bloque B		
¿Les parece una expresión frecuente?		
muy frec. ① ② frec. ① ② poco frec. ① ② no sé ① ②		
Comentario.....		
¿Quién la suele utilizar? (Los jóvenes, la gente que viene de fuera, los mayores, etc.)		
Informante 1:		
Informante 2:		
¿cuándo se dice normalmente? (con amigos, en textos escritos, en la televisión, etc.)		
Informante 1:		
Informante 2:.....		
¿Pertenece más a la lengua escrita o hablada?		
escrita ① ② hablada ① ② ambos ① ②		
Bloque C		
¿Conocen otras formas parecidas a 'de lleno'?		
Informante 1:		
Informante 2:		
¿Les suenan las expresiones: de a lleno, en lleno ? ¿Puede dar ejemplos?		
Informante 1:.....		
Informante 2:.....		
Otros comentarios e impresiones del informante y/o entrevistador:		

de pleno

Bloque A

(Escuché la expresión 'de pleno'...)

[Ejemplo: Fue una pena que el toro lo chocara **de pleno** cuando estaba entrando en la barrera]

¿Han escuchado ustedes esta expresión? I 1: Sí / No / No sé I 2: Sí / No / No sé

Comentario.....

¿Se utiliza aquí? I 1: Sí / No / No sé I 2: Sí / No / No sé

Comentario.....

¿Puede dar un ejemplo?

I 1:

I 2:

Bloque B

¿Les parece una expresión frecuente?

muy frec. ① ② frec. ① ② poco frec. ① ② no sé ① ②

Comentario.....

¿Quién la suele utilizar? (Los jóvenes, la gente que viene de fuera, los mayores, etc.)

Informante 1:

Informante 2:

¿cuándo se dice normalmente? (con amigos, en textos escritos, en la televisión, etc.)

Informante 1:

Informante 2:.....

¿Pertenece más a la lengua escrita o hablada?

escrita ① ② hablada ① ② ambos ① ②

Bloque C

¿Conocen otras formas parecidas a 'de pleno'?

Informante 1:

Informante 2:

¿Les suenan las expresiones: **en pleno, a plena**? ¿Puede dar ejemplos?

Informante 1:.....

Informante 2:.....

Otros comentarios e impresiones del informante y/o entrevistador:

.....

a secas

Bloque A

(Escuché la expresión 'a secas'...)

[Ejemplo: a. Yo siempre prefiero que la gente me llame "Juan" **a secas**, ya que así se crea un clima de mayor confianza]

¿Han escuchado ustedes esta expresión? I 1: Sí / No / No sé I 2: Sí / No / No sé

Comentario.....

¿Se utiliza aquí? I 1: Sí / No / No sé I 2: Sí / No / No sé

Comentario.....

¿Puede dar un ejemplo?

I 1:

I 2:

Bloque B

¿Les parece una expresión frecuente?

muy frec. ① ② frec. ① ② poco frec. ① ② no sé ① ②

Comentario.....

¿Quién la suele utilizar? (Los jóvenes, la gente que viene de fuera, los mayores, etc.)

Informante 1:

Informante 2:

¿cuándo se dice normalmente? (con amigos, en textos escritos, en la televisión, etc.)

Informante 1:

Informante 2:.....

¿Pertenece más a la lengua escrita o hablada?

escrita ① ② hablada ① ② ambos ① ②

Bloque C

¿Conocen otras formas parecidas a 'a secas'?

Informante 1:

Informante 2:

¿Les suenan las expresiones: **en seco, a las secas, de a seco**? ¿Puede dar ejemplos?

Informante 1:.....

Informante 2:.....

Otros comentarios e impresiones del informante y/o entrevistador:

de ordinario

Bloque A

(Escuché la expresión 'de ordinario'...)

[Ejemplo: **De ordinario**, mis padres salen cada día a pasear por el parque.]

¿Han escuchado ustedes esta expresión? I 1: Sí / No / No sé I 2: Sí / No / No sé

Comentario.....

¿Se utiliza aquí? I 1: Sí / No / No sé I 2: Sí / No / No sé

Comentario.....

¿Puede dar un ejemplo?

I 1:

I 2:

Bloque B

¿Les parece una expresión frecuente?

muy frec. ① ② frec. ① ② poco frec. ① ② no sé ① ②

Comentario.....

¿Quién la suele utilizar? (Los jóvenes, la gente que viene de fuera, los mayores, etc.)

Informante 1:

Informante 2:

¿cuándo se dice normalmente? (con amigos, en textos escritos, en la televisión, etc.)

Informante 1:

Informante 2:.....

¿Pertenece más a la lengua escrita o hablada?

escrita ① ② hablada ① ② ambos ① ②

Bloque C

¿Conocen otras formas parecidas a 'de ordinario'?

Informante 1:

Informante 2:

¿Les suenan las expresiones: **de a ordinario**, **por lo ordinario**? ¿Puede dar ejemplos?

Informante 1:.....

Informante 2:.....

Otros comentarios e impresiones del informante y/o entrevistador:

.....

de seguro

Bloque A

(Escuché la expresión 'de seguro'...)

[Ejemplo: Antonio me dijo que **de seguro** su papá sabría darme alguna información sobre el cultivo de la calabaza.]

¿Han escuchado ustedes esta expresión? I 1: Sí / No / No sé I 2: Sí / No / No sé

Comentario.....

¿Se utiliza aquí? I 1: Sí / No / No sé I 2: Sí / No / No sé

Comentario.....

¿Puede dar un ejemplo?

I 1:

I 2:

Bloque B

¿Les parece una expresión frecuente?

muy frec. ① ② frec. ① ② poco frec. ① ② no sé ① ②

Comentario.....

¿Quién la suele utilizar? (Los jóvenes, la gente que viene de fuera, los mayores, etc.)

Informante 1:

Informante 2:

¿cuándo se dice normalmente? (con amigos, en textos escritos, en la televisión, etc.)

Informante 1:

Informante 2:.....

¿Pertenece más a la lengua escrita o hablada?

escrita ① ② hablada ① ② ambos ① ②

Bloque C

¿Conocen otras formas parecidas a 'de seguro'?

Informante 1:

Informante 2:

¿Les suenan las expresiones: **de a seguro, a lo seguro, a la segura, por seguro, sobre seguro?**

¿Puede dar ejemplos?

Informante 1:.....

Informante 2:.....

Otros comentarios e impresiones del informante y/o entrevistador:

en serio

Bloque A

(Escuché la expresión 'en serio'...)

[Ejemplo: Yo no sé si mi hermano habla **en serio** o si está de broma]

¿Han escuchado ustedes esta expresión? I 1: Sí / No / No sé I 2: Sí / No / No sé

Comentario.....

¿Se utiliza aquí? I 1: Sí / No / No sé I 2: Sí / No / No sé

Comentario.....

¿Puede dar un ejemplo?

I 1:

I 2:

Bloque B

¿Les parece una expresión frecuente?

muy frec. ① ② frec. ① ② poco frec. ① ② no sé ① ②

Comentario.....

¿Quién la suele utilizar? (Los jóvenes, la gente que viene de fuera, los mayores, etc.)

Informante 1:

Informante 2:

¿cuándo se dice normalmente? (con amigos, en textos escritos, en la televisión, etc.)

Informante 1:

Informante 2:.....

¿Pertenece más a la lengua escrita o hablada?

escrita ① ② hablada ① ② ambos ① ②

Bloque C

¿Conocen otras formas parecidas a 'en serio'?

Informante 1:

Informante 2:

¿Les suenan las expresiones: **por lo serio, por serio, a lo serio, a la seria**? ¿Puede dar ejemplos?

Informante 1:.....

Informante 2:.....

Otros comentarios e impresiones del informante y/o entrevistador:

de veras

Bloque A		
<i>(Escuché la expresión 'de veras'...)</i>		
[Ejemplo: <i>Comprendió que de veras estaba en peligro cuando sintió los disparos ('De verdad o auténtico')</i>]		
¿Han escuchado ustedes esta expresión?	I 1: Sí / No / No sé	I 2: Sí / No / No sé
Comentario.....		
¿Se utiliza aquí?	I 1: Sí / No / No sé	I 2: Sí / No / No sé
Comentario.....		
¿Puede dar un ejemplo?		
I 1:		
I 2:		
Bloque B		
¿Les parece una expresión frecuente?		
muy frec. ① ② frec. ① ② poco frec. ① ② no sé ① ②		
Comentario.....		
¿Quién la suele utilizar? (Los jóvenes, la gente que viene de fuera, los mayores, etc.)		
Informante 1:		
Informante 2:		
¿cuándo se dice normalmente? (con amigos, en textos escritos, en la televisión, etc.)		
Informante 1:		
Informante 2:.....		
¿Pertenece más a la lengua escrita o hablada?		
escrita ① ② hablada ① ② ambos ① ②		
Bloque C		
¿Conocen otras formas parecidas a 'de veras'?		
Informante 1:		
Informante 2:		
¿Les suenan las expresiones: de a veras, a las veras, de a de veras, de de veras ? ¿Puede dar ejemplos?		
Informante 1:.....		
Informante 2:.....		
Otros comentarios e impresiones del informante y/o entrevistador:		

a la brava

Bloque A

(Escuché la expresión 'a la brava'...)

[Ejemplo: Se llevó la novia a la brava ('a la fuerza')]

¿Han escuchado ustedes esta expresión? I 1: Sí / No / No sé I 2: Sí / No / No sé

Comentario.....

¿Se utiliza aquí? I 1: Sí / No / No sé I 2: Sí / No / No sé

Comentario.....

¿Puede dar un ejemplo?

I 1:

I 2:

Bloque B

¿Les parece una expresión frecuente?

muy frec. ① ② frec. ① ② poco frec. ① ② no sé ① ②

Comentario.....

¿Quién la suele utilizar? (Los jóvenes, la gente que viene de fuera, los mayores, etc.)

Informante 1:

Informante 2:

¿cuándo se dice normalmente? (con amigos, en textos escritos, en la televisión, etc.)

Informante 1:

Informante 2:.....

¿Pertenece más a la lengua escrita o hablada?

escrita ① ② hablada ① ② ambos ① ②

Bloque C

¿Conocen otras formas parecidas a 'a la brava'?

Informante 1:

Informante 2:

¿Les suenan las expresiones: **a las bravas, a lo bravo, de a brava**? ¿Puede dar ejemplos?

Informante 1:.....

Informante 2:.....

Otros comentarios e impresiones del informante y/o entrevistador:

.....

en corto

Bloque A		
<i>(Escuché la expresión 'en corto'...)</i>		
[Ejemplo: a. <i>Vamos a hacer el trabajo en corto, en mi casa</i> ('a la brevedad'). b. <i>Nos vemos en corto porque no le caigo bien a sus papás</i> ('secretamente').]		
¿Han escuchado ustedes esta expresión?	I 1: Sí / No / No sé	I 2: Sí / No / No sé
Comentario.....		
¿Se utiliza aquí?	I 1: Sí / No / No sé	I 2: Sí / No / No sé
Comentario.....		
¿Puede dar un ejemplo?		
I 1:		
I 2:		
Bloque B		
¿Les parece una expresión frecuente?		
muy frec. ① ② frec. ① ② poco frec. ① ② no sé ① ②		
Comentario.....		
¿Quién la suele utilizar? (Los jóvenes, la gente que viene de fuera, los mayores, etc.)		
Informante 1:		
Informante 2:		
¿cuándo se dice normalmente? (con amigos, en textos escritos, en la televisión, etc.)		
Informante 1:		
Informante 2:.....		
¿Pertenece más a la lengua escrita o hablada?		
escrita ① ② hablada ① ② ambos ① ②		
Bloque C		
¿Conocen otras formas parecidas a 'en corto'?		
Informante 1:		
Informante 2:		
¿Les suenan las expresiones: de corto, al corto ? ¿Puede dar ejemplos?		
Informante 1:.....		
Informante 2:.....		
Otros comentarios e impresiones del informante y/o entrevistador:		

de fresa (dial.)

Bloque A

(Escuché la expresión 'de fresa'...)

[Ejemplo: Para llegar a la estación del metro hay que seguirse **de fresa** tres calles ('en dirección recta, de frente')]

¿Han escuchado ustedes esta expresión? I 1: Sí / No / No sé I 2: Sí / No / No sé

Comentario.....

¿Se utiliza aquí? I 1: Sí / No / No sé I 2: Sí / No / No sé

Comentario.....

¿Puede dar un ejemplo?

I 1:

I 2:

Bloque B

¿Les parece una expresión frecuente?

muy frec. ① ② frec. ① ② poco frec. ① ② no sé ① ②

Comentario.....

¿Quién la suele utilizar? (Los jóvenes, la gente que viene de fuera, los mayores, etc.)

Informante 1:

Informante 2:

¿cuándo se dice normalmente? (con amigos, en textos escritos, en la televisión, etc.)

Informante 1:

Informante 2:.....

¿Pertenece más a la lengua escrita o hablada?

escrita ① ② hablada ① ② ambos ① ②

Bloque C

¿Conocen otras formas parecidas a 'de fresa'?

Informante 1:

Informante 2:

¿Les suenan las expresiones: **en fresa, de a fresa, a la fresa**? ¿Puede dar ejemplos?

Informante 1:.....

Informante 2:.....

Otros comentarios e impresiones del informante y/o entrevistador:

.....

de a gratis (dial.)

Bloque A		
<i>(Escuché la expresión 'de a gratis'...)</i>		
[Ejemplo: <i>Me voy de vacaciones de a gratis, mi hermano me va a invitar ('gratuitamente')</i>]		
¿Han escuchado ustedes esta expresión?	I 1: Sí / No / No sé	I 2: Sí / No / No sé
Comentario.....		
¿Se utiliza aquí?	I 1: Sí / No / No sé	I 2: Sí / No / No sé
Comentario.....		
¿Puede dar un ejemplo?		
I 1:		
I 2:		
Bloque B		
¿Les parece una expresión frecuente?		
muy frec. ① ② frec. ① ② poco frec. ① ② no sé ① ②		
Comentario.....		
¿Quién la suele utilizar? (Los jóvenes, la gente que viene de fuera, los mayores, etc.)		
Informante 1:		
Informante 2:		
¿cuándo se dice normalmente? (con amigos, en textos escritos, en la televisión, etc.)		
Informante 1:		
Informante 2:.....		
¿Pertenece más a la lengua escrita o hablada?		
escrita ① ② hablada ① ② ambos ① ②		
Bloque C		
¿Conocen otras formas parecidas a 'de a gratis'?		
Informante 1:		
Informante 2:		
¿Les suenan las expresiones: de gratis, a lo gratis, en gratis ? ¿Puede dar ejemplos?		
Informante 1:.....		
Informante 2:.....		
Otros comentarios e impresiones del informante y/o entrevistador:		

a lo jijo

Bloque A

(Escuché la expresión 'a lo jijo'...)

[Ejemplo: Avisan que seguirá el frío **a lo jijo** ('intensamente')]

¿Han escuchado ustedes esta expresión? I 1: Sí / No / No sé I 2: Sí / No / No sé

Comentario.....

¿Se utiliza aquí? I 1: Sí / No / No sé I 2: Sí / No / No sé

Comentario.....

¿Puede dar un ejemplo?

I 1:

I 2:

Bloque B

¿Les parece una expresión frecuente?

muy frec. ① ② frec. ① ② poco frec. ① ② no sé ① ②

Comentario.....

¿Quién la suele utilizar? (Los jóvenes, la gente que viene de fuera, los mayores, etc.)

Informante 1:

Informante 2:

¿cuándo se dice normalmente? (con amigos, en textos escritos, en la televisión, etc.)

Informante 1:

Informante 2:.....

¿Pertenece más a la lengua escrita o hablada?

escrita ① ② hablada ① ② ambos ① ②

Bloque C

¿Conocen otras formas parecidas a 'a lo jijo'?

Informante 1:

Informante 2:

¿Les suenan las expresiones: **a la jija, al jijo, de a jijo**? ¿Puede dar ejemplos?

Informante 1:.....

Informante 2:.....

Otros comentarios e impresiones del informante y/o entrevistador:

.....

de a jodido (dial.)

Bloque A		
<i>(Escuché la expresión 'de a jodido'...)</i>		
[Ejemplo: <i>Ojalá que de a jodido me paguen los viáticos ('mínimamente')</i>]		
¿Han escuchado ustedes esta expresión?	I 1: Sí / No / No sé	I 2: Sí / No / No sé
Comentario.....		
¿Se utiliza aquí?	I 1: Sí / No / No sé	I 2: Sí / No / No sé
Comentario.....		
¿Puede dar un ejemplo?		
I 1:		
I 2:		
Bloque B		
¿Les parece una expresión frecuente?		
muy frec. ① ② frec. ① ② poco frec. ① ② no sé ① ②		
Comentario.....		
¿Quién la suele utilizar? (Los jóvenes, la gente que viene de fuera, los mayores, etc.)		
Informante 1:		
Informante 2:		
¿cuándo se dice normalmente? (con amigos, en textos escritos, en la televisión, etc.)		
Informante 1:		
Informante 2:.....		
¿Pertenece más a la lengua escrita o hablada?		
escrita ① ② hablada ① ② ambos ① ②		
Bloque C		
¿Conocen otras formas parecidas a 'de a jodido'?		
Informante 1:		
Informante 2:		
¿Les suenan las expresiones: de jodido, a la jodida ? ¿Puede dar ejemplos?		
Informante 1:.....		
Informante 2:.....		
Otros comentarios e impresiones del informante y/o entrevistador:		

por la libre (dial.)

Bloque A		
<i>(Escuché la expresión 'por la libre'...)</i>		
[Ejemplo: <i>Su vida la ha vivido por la libre ('sin complicaciones')</i>]		
¿Han escuchado ustedes esta expresión?	I 1: Sí / No / No sé	I 2: Sí / No / No sé
Comentario.....		
¿Se utiliza aquí?	I 1: Sí / No / No sé	I 2: Sí / No / No sé
Comentario.....		
¿Puede dar un ejemplo?		
I 1:		
I 2:		
Bloque B		
¿Les parece una expresión frecuente?		
muy frec. ① ② frec. ① ② poco frec. ① ② no sé ① ②		
Comentario.....		
¿Quién la suele utilizar? (Los jóvenes, la gente que viene de fuera, los mayores, etc.)		
Informante 1:		
Informante 2:		
¿cuándo se dice normalmente? (con amigos, en textos escritos, en la televisión, etc.)		
Informante 1:		
Informante 2:.....		
¿Pertenece más a la lengua escrita o hablada?		
escrita ① ② hablada ① ② ambos ① ②		
Bloque C		
¿Conocen otras formas parecidas a 'por la libre'?		
Informante 1:		
Informante 2:		
¿Les suenan las expresiones: a la libre, de libre, de a libre, por libre ? ¿Puede dar ejemplos?		
Informante 1:.....		
Informante 2:.....		
Otros comentarios e impresiones del informante y/o entrevistador:		

de a madre (dial.)

Bloque A		
<i>(Escuché la expresión 'de a madre'...)</i>		
[Ejemplo: a. <i>Este coche corre de a madre</i> ('muy bien'). b. <i>Hay fruta de a madre en Colima</i> ('en abundancia')]		
¿Han escuchado ustedes esta expresión?	I 1: Sí / No / No sé	I 2: Sí / No / No sé
Comentario.....		
¿Se utiliza aquí?	I 1: Sí / No / No sé	I 2: Sí / No / No sé
Comentario.....		
¿Puede dar un ejemplo?		
I 1:		
I 2:		
Bloque B		
¿Les parece una expresión frecuente?		
muy frec. ① ② frec. ① ② poco frec. ① ② no sé ① ②		
Comentario.....		
¿Quién la suele utilizar? (Los jóvenes, la gente que viene de fuera, los mayores, etc.)		
Informante 1:		
Informante 2:		
¿cuándo se dice normalmente? (con amigos, en textos escritos, en la televisión, etc.)		
Informante 1:		
Informante 2:.....		
¿Pertenece más a la lengua escrita o hablada?		
escrita ① ② hablada ① ② ambos ① ②		
Bloque C		
¿Conocen otras formas parecidas a 'de a madre'?		
Informante 1:		
Informante 2:		
¿Les suenan las expresiones: de a madres, con madre ? ¿Puede dar ejemplos?		
Informante 1:.....		
Informante 2:.....		
Otros comentarios e impresiones del informante y/o entrevistador:		

de malas

Bloque A

(Escuché la expresión 'de malas'...)

[Ejemplo: *A la pobre Luisa, mal y **de malas**, se le murió el marido ('además')*]

¿Han escuchado ustedes esta expresión? I 1: Sí / No / No sé I 2: Sí / No / No sé

Comentario.....

¿Se utiliza aquí? I 1: Sí / No / No sé I 2: Sí / No / No sé

Comentario.....

¿Puede dar un ejemplo?

I 1:

I 2:

Bloque B

¿Les parece una expresión frecuente?

muy frec. ① ② frec. ① ② poco frec. ① ② no sé ① ②

Comentario.....

¿Quién la suele utilizar? (Los jóvenes, la gente que viene de fuera, los mayores, etc.)

Informante 1:

Informante 2:

¿cuándo se dice normalmente? (con amigos, en textos escritos, en la televisión, etc.)

Informante 1:

Informante 2:.....

¿Pertenece más a la lengua escrita o hablada?

escrita ① ② hablada ① ② ambos ① ②

Bloque C

¿Conocen otras formas parecidas a 'de malas'?

Informante 1:

Informante 2:

¿Les suenan las expresiones: **a la mala, a las malas, de a mala, por malo, en malo**? ¿Puede dar ejemplos?

Informante 1:.....

Informante 2:.....

Otros comentarios e impresiones del informante y/o entrevistador:

.....

de a muertito (dial.)

Bloque A

(Escuché la expresión 'de a muertito'...)

[Ejemplo: Esta última semana pienso llevármela **de a muertito** ('sin esforzarse')]

¿Han escuchado ustedes esta expresión? I 1: Sí / No / No sé I 2: Sí / No / No sé

Comentario.....

¿Se utiliza aquí? I 1: Sí / No / No sé I 2: Sí / No / No sé

Comentario.....

¿Puede dar un ejemplo?

I 1:

I 2:

Bloque B

¿Les parece una expresión frecuente?

muy frec. ① ② frec. ① ② poco frec. ① ② no sé ① ②

Comentario.....

¿Quién la suele utilizar? (Los jóvenes, la gente que viene de fuera, los mayores, etc.)

Informante 1:

Informante 2:

¿cuándo se dice normalmente? (con amigos, en textos escritos, en la televisión, etc.)

Informante 1:

Informante 2:.....

¿Pertenece más a la lengua escrita o hablada?

escrita ① ② hablada ① ② ambos ① ②

Bloque C

¿Conocen otras formas parecidas a 'de a muertito'?

Informante 1:

Informante 2:

¿Les suenan las expresiones: **de muertito**, **a lo muertito**? ¿Puede dar ejemplos?

Informante 1:.....

Informante 2:.....

Otros comentarios e impresiones del informante y/o entrevistador:

a las vivas (dial.)

Bloque A		
<i>(Escuché la expresión 'a las vivas'...)</i>		
[Ejemplo: <i>Tienes que estar a las vivas para conseguir ese trabajo ('estar atento, alerta')</i>]		
¿Han escuchado ustedes esta expresión?	I 1: Sí / No / No sé	I 2: Sí / No / No sé
Comentario.....		
¿Se utiliza aquí?	I 1: Sí / No / No sé	I 2: Sí / No / No sé
Comentario.....		
¿Puede dar un ejemplo?		
I 1:		
I 2:		
Bloque B		
¿Les parece una expresión frecuente?		
muy frec. ① ② frec. ① ② poco frec. ① ② no sé ① ②		
Comentario.....		
¿Quién la suele utilizar? (Los jóvenes, la gente que viene de fuera, los mayores, etc.)		
Informante 1:		
Informante 2:		
¿cuándo se dice normalmente? (con amigos, en textos escritos, en la televisión, etc.)		
Informante 1:		
Informante 2:.....		
¿Pertenece más a la lengua escrita o hablada?		
escrita ① ② hablada ① ② ambos ① ②		
Bloque C		
¿Conocen otras formas parecidas a 'a las vivas'?		
Informante 1:		
Informante 2:		
¿Les suenan las expresiones: de a vivo, a la viva, a lo vivo, al vivo ? ¿Puede dar ejemplos?		
Informante 1:.....		
Informante 2:.....		
Otros comentarios e impresiones del informante y/o entrevistador:		

de diario

Bloque A

(Escuché la expresión 'de diario'...)

[Ejemplo: Esperaba **de diario** a que saliese ('todos los días')]

¿Han escuchado ustedes esta expresión? I 1: Sí / No / No sé I 2: Sí / No / No sé

Comentario.....

¿Se utiliza aquí? I 1: Sí / No / No sé I 2: Sí / No / No sé

Comentario.....

¿Puede dar un ejemplo?

I 1:

I 2:

Bloque B

¿Les parece una expresión frecuente?

muy frec. ① ② frec. ① ② poco frec. ① ② no sé ① ②

Comentario.....

¿Quién la suele utilizar? (Los jóvenes, la gente que viene de fuera, los mayores, etc.)

Informante 1:

Informante 2:

¿cuándo se dice normalmente? (con amigos, en textos escritos, en la televisión, etc.)

Informante 1:

Informante 2:.....

¿Pertenece más a la lengua escrita o hablada?

escrita ① ② hablada ① ② ambos ① ②

Bloque C

¿Conocen otras formas parecidas a 'de diario'?

Informante 1:

Informante 2:

¿Les suenan las expresiones: **de a diario, a diario, al diario, en diario**? ¿Puede dar ejemplos?

Informante 1:.....

Informante 2:.....

Otros comentarios e impresiones del informante y/o entrevistador:

a la disparada (dial.)

Bloque A

(Escuché la expresión 'a la disparada'...)

[Ejemplo: Alisó **a la disparada** la parte derecha del peinado ('con urgencia')]

¿Han escuchado ustedes esta expresión? I 1: Sí / No / No sé I 2: Sí / No / No sé

Comentario.....

¿Se utiliza aquí? I 1: Sí / No / No sé I 2: Sí / No / No sé

Comentario.....

¿Puede dar un ejemplo?

I 1:

I 2:

Bloque B

¿Les parece una expresión frecuente?

muy frec. ① ② frec. ① ② poco frec. ① ② no sé ① ②

Comentario.....

¿Quién la suele utilizar? (Los jóvenes, la gente que viene de fuera, los mayores, etc.)

Informante 1:

Informante 2:

¿cuándo se dice normalmente? (con amigos, en textos escritos, en la televisión, etc.)

Informante 1:

Informante 2:.....

¿Pertenece más a la lengua escrita o hablada?

escrita ① ② hablada ① ② ambos ① ②

Bloque C

¿Conocen otras formas parecidas a 'a la disparada'?

Informante 1:

Informante 2:

¿Les suenan las expresiones: **de disparada**? ¿Puede dar ejemplos?

Informante 1:.....

Informante 2:.....

Otros comentarios e impresiones del informante y/o entrevistador:

.....

a las cansadas (dial.)

Bloque A

(Escuché la expresión 'a las cansadas'...)

[Ejemplo: El abogado me recibió **a las cansadas**, después de dar muchas vueltas]

¿Han escuchado ustedes esta expresión? I 1: Sí / No / No sé I 2: Sí / No / No sé

Comentario.....

¿Se utiliza aquí? I 1: Sí / No / No sé I 2: Sí / No / No sé

Comentario.....

¿Puede dar un ejemplo?

I 1:

I 2:

Bloque B

¿Les parece una expresión frecuente?

muy frec. ① ② frec. ① ② poco frec. ① ② no sé ① ②

Comentario.....

¿Quién la suele utilizar? (Los jóvenes, la gente que viene de fuera, los mayores, etc.)

Informante 1:

Informante 2:

¿cuándo se dice normalmente? (con amigos, en textos escritos, en la televisión, etc.)

Informante 1:

Informante 2:.....

¿Pertenece más a la lengua escrita o hablada?

escrita ① ② hablada ① ② ambos ① ②

Bloque C

¿Conocen otras formas parecidas a 'a las cansadas'?

Informante 1:

Informante 2:

¿Les suenan las expresiones: **de cansadas**, **a la cansada**? ¿Puede dar ejemplos?

Informante 1:.....

Informante 2:.....

Otros comentarios e impresiones del informante y/o entrevistador:

.....

de seguido

Bloque A

(Escuché la expresión 'de seguido'...)

[Ejemplo: *Me molesta que ese hombre venga tan **de seguido** a la casa ('continuamente')*]

¿Han escuchado ustedes esta expresión? I 1: Sí / No / No sé I 2: Sí / No / No sé

Comentario.....

¿Se utiliza aquí? I 1: Sí / No / No sé I 2: Sí / No / No sé

Comentario.....

¿Puede dar un ejemplo?

I 1:

I 2:

Bloque B

¿Les parece una expresión frecuente?

muy frec. ① ② frec. ① ② poco frec. ① ② no sé ① ②

Comentario.....

¿Quién la suele utilizar? (Los jóvenes, la gente que viene de fuera, los mayores, etc.)

Informante 1:

Informante 2:

¿cuándo se dice normalmente? (con amigos, en textos escritos, en la televisión, etc.)

Informante 1:

Informante 2:.....

¿Pertenece más a la lengua escrita o hablada?

escrita ① ② hablada ① ② ambos ① ②

Bloque C

¿Conocen otras formas parecidas a 'de seguido'?

Informante 1:

Informante 2:

¿Les suenan las expresiones: **a la seguida, al seguido, en seguida, de a seguido**? ¿Puede dar ejemplos?

Informante 1:.....

Informante 2:.....

Otros comentarios e impresiones del informante y/o entrevistador:

a los lejos (dial.)

Bloque A		
<i>(Escuché la expresión 'a los lejos'...)</i>		
[Ejemplo:]: <i>Vieron allá muy a los lejos una lucecita</i>		
¿Han escuchado ustedes esta expresión?	I 1: Sí / No / No sé	I 2: Sí / No / No sé
Comentario.....		
¿Se utiliza aquí?	I 1: Sí / No / No sé	I 2: Sí / No / No sé
Comentario.....		
¿Puede dar un ejemplo?		
I 1:		
I 2:		
Bloque B		
¿Les parece una expresión frecuente?		
muy frec. ① ② frec. ① ② poco frec. ① ② no sé ① ②		
Comentario.....		
¿Quién la suele utilizar? (Los jóvenes, la gente que viene de fuera, los mayores, etc.)		
Informante 1:		
Informante 2:		
¿cuándo se dice normalmente? (con amigos, en textos escritos, en la televisión, etc.)		
Informante 1:		
Informante 2:.....		
¿Pertenece más a la lengua escrita o hablada?		
escrita ① ② hablada ① ② ambos ① ②		
Bloque C		
¿Conocen otras formas parecidas a 'a los lejos'?		
Informante 1:		
Informante 2:		
¿Les suenan las expresiones: a lo lejos , a lejos , de a lejas , a las lejas ? ¿Puede dar ejemplos?		
Informante 1:.....		
Informante 2:.....		
Otros comentarios e impresiones del informante y/o entrevistador:		

a las caiditas (dial.)

Bloque A

(Escuché la expresión 'a las caiditas'...)

[Ejemplo: *Mis primos siempre están **a las caiditas**, no trabajan y aún así les pagan (Aguascalientes)*

*Juan siempre anda **a las caiditas**, a ver si consigue algo de sus amigos (Xalapa)]*

¿Han escuchado ustedes esta expresión? I 1: Sí / No / No sé I 2: Sí / No / No sé

Comentario.....

¿Se utiliza aquí? I 1: Sí / No / No sé I 2: Sí / No / No sé

Comentario.....

¿Puede dar un ejemplo?

I 1:

I 2:

Bloque B

¿Les parece una expresión frecuente?

muy frec. ① ② frec. ① ② poco frec. ① ② no sé ① ②

Comentario.....

¿Quién la suele utilizar? (Los jóvenes, la gente que viene de fuera, los mayores, etc.)

Informante 1:

Informante 2:

¿cuándo se dice normalmente? (con amigos, en textos escritos, en la televisión, etc.)

Informante 1:

Informante 2:.....

¿Pertenece más a la lengua escrita o hablada?

escrita ① ② hablada ① ② ambos ① ②

Bloque C

¿Conocen otras formas parecidas a 'a las caiditas'?

Informante 1:

Informante 2:

¿Les suenan las expresiones: **a lo caidito**? ¿Puede dar ejemplos?

Informante 1:.....

Informante 2:.....

Otros comentarios e impresiones del informante y/o entrevistador:

por lo bajines (dial.)

Bloque A

(Escuché la expresión 'por lo bajines')

[Ejemplo: El jefe me dijo **por lo bajines** que me subiría el sueldo (Aguascalientes)

Mariana le dijo a Lucero la respuesta del examen **por lo bajines** (Xalapa)

¿Han escuchado ustedes esta expresión? I 1: Sí / No / No sé I 2: Sí / No / No sé

Comentario.....

¿Se utiliza aquí? I 1: Sí / No / No sé I 2: Sí / No / No sé

Comentario.....

¿Puede dar un ejemplo?

I 1:

I 2:

Bloque B

¿Les parece una expresión frecuente?

muy frec. (1) (2) frec. (1) (2) poco frec. (1) (2) no sé (1) (2)

Comentario.....

¿Quién la suele utilizar? (Los jóvenes, la gente que viene de fuera, los mayores, etc.)

Informante 1:

Informante 2:

¿cuándo se dice normalmente? (con amigos, en textos escritos, en la televisión, etc.)

Informante 1:

Informante 2:.....

¿Pertenece más a la lengua escrita o hablada?

escrita (1) (2) hablada (1) (2) ambos (1) (2)

Bloque C

¿Conocen otras formas parecidas a 'por lo bajines'?

Informante 1:

Informante 2:

¿Les suenan las expresiones: **por lo bajini**? ¿Puede dar ejemplos?

Informante 1:.....

Informante 2:.....

Otros comentarios e impresiones del informante y/o entrevistador:

.....

Información sobre los informantes

(NUNCA recoger estas informaciones al principio, siempre al final o discretamente en parte I)

Código interno del pueblo:.....

Informante 1

Sexo Edad Lugar de nacimiento
Profesión Nivel de estudios.....
Lugar de nacimiento o de vida principal del padre.....de la madre
Viajes (realizados con frecuencia o durante más de 3 meses)

.....
.....

Actividades de ocio

.....
.....

Actividades de ocio vinculadas a: televisión, prensa escrita, radio y/o internet

.....

Informante 2

Sexo Edad Lugar de nacimiento
Profesión Nivel de estudios.....
Lugar de nacimiento o de vida principal del padre.....de la madre
Viajes (realizados con frecuencia o durante más de 3 meses)

.....
.....

Actividades de ocio

.....
.....

Actividades de ocio vinculadas a: televisión, prensa escrita, radio y/o internet

.....

(Las informaciones que se piden a continuación se deben obtener sin preguntar directamente)

Informante 1

Informante 2

Encontrado por / Amigo de

.....
Informaciones previas que el informante tenía sobre el proyecto al empezar la entrevista
.....
.....

Relación entre los dos informantes (amigos, colegas, pareja)

.....

Consciencia lingüística:
 marcada media poca no soy seguro marcada media poca no soy seguro

Otras observaciones:

.....
.....
.....
.....
.....

3. Finalizar la encuesta

3.1. Metodo

Cuando se termina la encuesta, el informante tiende a darse cuenta de nuevo de la formalidad de la situación (como al principio). Es el momento para tranquilizarle y asegurarse de que está a gusto. Es necesario proteger la identidad del informante y la identidad del investigador (identidad científica y personal). También puede ser el momento en el que le pedimos que nos ayude a encontrar a otros informantes.

3.2. Conseguir más informantes

Han visto lo que interesa la Universidad de Graz en Austria: Se trata de comprender cómo ha cambiado la vida en su pueblo/barrio/..., y como se describen estos cambios. Como ustedes conocen bien la gente de aquí, ¿me recomendarían otras personas que pudieran asesorarme? Estoy buscando personas que [representantes del grupo de - según los casos].

3.3. Recoger metadatos

He olvidado preguntarle algunos datos de su vida. ¿Me permiten recogerlos para poder situar correctamente sus respuestas? [Completar con datos que faltan, vease más arriba].

3.4. Deuda de inversión y respeto de vida privada (sección legal y ética)

Ya saben que todas las informaciones que nos han dado serán tratadas con privacidad y respeto, según los principios de protección de datos personales. (Por ejemplo, mis notas son anonimizadas: para resumir sus informaciones, utilizo siglas que no permiten identificar su identidad.) También valoramos mucho lo que he aprendido con ustedes, y nos servirá para escribir publicaciones científicas, comparando sus respuestas con otras respuestas y presentando los resultados. Es lo que exige el trabajo científico.

[Las leyes son diferentes en Europa y América y según los países; no hay que insistir en este aspecto. Si el informante quiere saber mas, se puede decir que el proyecto respecta enteramente la legislación aplicada en cuanto al tratamiento y a la difusión de datos personales: la del país de investigación y la de Europa para Austria (EUDataP, EU-DSG-VO), respetando su integridad y su vida personal. Los datos personales recogidos como el nombre o el lugar de nacimiento son pseudonimizados por el investigador (utilizando siglas), y guardados en formato papel: no se hacen grabaciones, solo el equipo del proyecto puede usar los datos, se conservan de manera segura por el responsable del proyecto. Las publicaciones científicas solamente presentan datos anonimizados y generales].

3.5. Agradecimiento

He aprendido muchas cosas con ustedes, así que me gustaría darles las gracias por su tiempo y por su implicación. Este intercambio es fundamental para el trabajo que realizamos en la Universidad de Graz, y es muy enriquecedor para mí personalmente. Me siento muy alegre y agradecido.

2.4.5) Transición: small talk

[Guardar una relación natural, hablando de aspectos logísticos de su viaje según el caso (diferencias culturales positivas entre su país y el de investigación; algo que te gusta aquí; ...)]

Muchas gracias, otra vez, por su tiempo y su amabilidad. Voy a guardar un recuerdo especial de este intercambio [según el caso: y de su pueblo / barrio / país].

4. El investigador / La investigadora

Nombre:.....

Nacido en:

Sexo: H M

Nacionalidad:

Nivel y tipo de estudios:

Idiomas hablados:

Conocimiento de la variedad:

.....

Conocimiento del pueblo / de la ciudad:

.....

Relacion con los primeros informantes (familia, amigos, colegas...):

.....

Observaciones:

.....

.....

.....

.....

.....

5. Clasificación general de la zona geográfica

Código interno del Pueblo (País, Provincia, letra: abreviación nombre):

Nombre del Pueblo:

Ubicación:

Habitantes (número, actividad profesional):

.....

Breve resumen histórico:

.....

.....

Habla local

Denominación científica/autodenominación(es) autóctona(s):

.....

Hablantes: número, perfil sociolingüístico:

.....

.....

Expertos (locales) contactados:

.....

Clasificación científica según Coseriu:

.....

Resumen de rasgos típicos:

.....

Bibliografía básica sobre la zona y el habla:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....